

«SHAJARAI TURK» TA'SIRIDA YARATILGAN TARIXIY ASARLAR

Urganch davlat universiteti “Tarixshunoslik, manbashunoslik va
tarixiy tadqiqot usullari” mutaxassisligi 2-bosqich magistranti
Saotboyev Raxmatjon Madamin o‘g‘li

Annotatsiya: Mazkur maqolada Xiva xoni Abulg‘ozi Bahodirxonning «Shajarai turk» asari asosida yaratilgan tarixiy asarlar tahlil qilingan.

Аннотация: В данной статье анализируются исторические произведения, созданные на основе «Шаджарай Тюрк» хивинского хана Абулгази Бахадурхана.

Annotation: This article analyzes the historical works created on the basis of “Shajarai Turk” by Khan of Khiva Abulgazi Bahadirkhan.

Kalit so‘zlar: Xiva, Abulg‘ozi Bahodirxon, Munis, Ogahiy, Bayoniy, “Shajarai turk”, «Firdavs ul-iqbol», «Riyoz ud- davla», «Shajarayi Xorazmshohiy».

Ключевые слова: Хива, Абулгази Бахадурхан, Мунис, Агахи, Баяни, “Шажарай тюрк”, “Фирдавс ул икбал”, “Рияз уд давла”, “Шажарай Харезмшахи”.

Key words: Khiva, Abulgazi Bahadirkhan, Munis, Agahi, Bayani, “Shazharai Turk”, “Firdavs ul iqbal”, “Riyaz ud davla”, “Shazharai Kharezmshahi”.

Xiva xonligi tarixini o‘rganishda Abulg‘ozi Bahodirxonning «Shajarai turk»¹, Munis va Ogahiyning «Firdavs ul-iqbol»², Ogahiyning «Riyoz ud- davla»³,

¹ Абуғозий. Шажарайи турк. -Т.: «Чўлпон», 1992. -192 б.

² Шермухаммад Мунис. Муҳаммадризо Огаҳий. Фирдавс ул-иқбол. -Тошкент: «Ўқитувчи», 2010. – 381 б.

³ Муҳаммад Ризо Мироб Эрнийезбек ўғли Огаҳий. Асарлар. V жилд. -Тошкент: Фафур Ғулум номидаги адабиёт ва санъат нашр., 1978.

«Zubdatu-t-tavorix»⁴, «Gulshani davlat»⁵, Bayoniyning «Shajarayi Xorazmshohiy»⁵, Mulla Xudoyberdi ibn Qo'shmuhammadning «Dili g'aroyib» kabi asarlari asosiy manbalar hisoblanadi. Bu yuksak mahorat bilan yozilgan tarixiy asarlar o'z mazmuni, keltirilgan ma'lumotlarning ko'pligi va ishonarliligi bilan alohida o'rinni egallaydi. Bu tarixchilar bir-birlarining ishlarini davom ettirib, Xiva xonligi hududida XVI asrdan XX asr boshlarigacha yuz bergan voqealarni o'z ichiga oluvchi asarlarni yozib qoldirganlar. Bu asarlarning ko'pchiligi Abulg'ozini Bahodirxonning «Shajarai turk» asari ta'sirida yozilgan bo'lib, undagi tarixnavislik an'analari davom ettirdi. Shu ma'noda, Munis va Ogahiyning «Firdavs ul-iqbol» asarini «Shajarai turk»ning davomi sifatida qarash mumkin. Bu ikki asar bir butun holda Xiva xonligi tarixini o'rganishda katta muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'sha davr Xorazm madaniyati, urf-odati, badiiy tilini o'rganishda asosiy manbalardan bo'lib xizmat qiladi. Abulg'ozini o'z davrining iste'dodli adibi sifatida o'zidan avval yashab ijod etgan salafidan ibrat va madad olganidek, uning asarlari ham o'zidan keyingi san'atkorlar uchun dasturulamal bo'ldi. Muallif an'analari ayniqsa, Munis va Ogahiyga barakali ta'sir ko'rsatdi. Ular Abulg'ozining tarixnavislik an'analari qabul qilib, yanada rivojlantirdilar. XIX asrda Shermuhammad Munis tomonidan boshlanib, Muhammadrizo Ogahiy yozib tamomlagan.

«Firdavs ul-iqbol» shubhasiz Abulg'ozini asarlarining ta'siri ostida va undan foydalanib yozilgan tarixiy asar bo'ldi. Bu mualliflar o'zlarigacha bo'lgan tarixiy davrni yoritishda ko'p o'rinda Abulg'ozining asarlariga murojaat qilganlar va asosiy manba sifatida tayanganlar. Bu davrda Xivada adabiy muhitning kamol topishi va yuksaklikka ko'tarilishida ikki nozikqalb san'atkor - Munis va Ogahiyning roli juda katta bo'ldi. Ular Xiva adabiy maktabida o'lmas oqimni vujudga keltirdilar va izdoshlariga tunganmas meros qoldirdilar⁶.

⁴ Мухаммад Ризо Эрнийезбек ўғли Огаҳий. Зубдату-т-таворих. -Т.: «Ўзбекистон», 2009.

⁵ Баёний. Шажарайи Хоразмшоҳий. Тошкент: 1994. 104 бет.

⁶ Абдурасулов А. Хива. –Тошкент, 1997. -Б.94.

Shermuhammad mirob Avazbiy o'g'li -Munis (1778-1829 yillar) ota-bobolari kasb-hunari bo'yicha miroblik qilgan. Xonlikda suv taqsimoti, yerlarni o'zlashtirish, ariqlar qazish, suv inshootlari qurilishiga shaxsan boshchilik qilgan. Munis tarixda «mirob» sifatida emas, shoir tarixchi nomi bilan mangu muhrlanib qoldi. U xonlik tarixini yozishga kirishar ekan, har bir davr kishilari va el-ulus hayoti, milliy an'analar, bunyodkorlik ishlarini to'la tarzda, o'qimishli yozishga, voqelikni aniq va xolis tasvirlashga, har qanday bo'rttirishlar, ortiqcha ulug'lashlardan holi qilishga urindi. 1802-yilda Muhammad Rahimxon I topshirig'iga ko'ra xonlik tarixini yozishga kirishadi va «Firdavs ul-iqbol» (Baxt bog'i) nomi bilan ulkan solnomani yaratadi. Solnomaning bir qismini (u besh bobdan iborat bo'lib tarixiy- xronologik tartibda yozilgan) Munis, qolgan qismini uning jiyani, shoir - muarrix Muhammad Rizo mirob Erniyozbek o'g'li Ogahiy bitishgan. Tog'a jiyani shoir va tarixchilarning qalamiga mansub nafis g'azallar o'zbek mumtoz she'riyatining o'lmas merosidan o'rin olgan. Ikki ulkan shoir ijodi haqida juda ko'plab risolalar yozilgan, devonlari qayta-qayta chop qilingan. Ogahiy (1809-74 yillarda) Xivada yashab ijod etgan. Munis xon amriga ko'ra «Firdavs ul-iqbol»ning boshlamasini, toki xonlik tarixining 1812-yilgacha bo'lgan davrini qog'ozga tushirdi. Ogahiy zimmasiga esa shu ulkan ishning eng mas'uliyatli va og'ir qismi tushdi⁷. Ogahiy 1844 yilda «Riyoz ud-davla» asarini yaratdi. Unda Olloqulixon hukmronligi (1825-42) davrida xonlikda ro'y bergan voqealar tafsiloti tasvirlangan. Undan keyingi xon Rahimqulixon (1842-46) davrini aks ettirgan «Zubdatu-t-tavorix» asari, Muhammad Aminxon (1846-55) xonligi davrining solnomasi bo'lmish «Jome' ul voqati Sultoniy»⁸ asarini, Said Muhammadxon (1856-63) davri tarixi hisoblanmish «Gulshan ud-davlat» asarlarini yozdi. Umrining so'nggi yillarida esa Muhammad Rahimxon II xonligining ilk davri haqida «Shohidi iqbol» asarini yoza boshlagan. Munis va Ogahiy yaratgan

⁷ Абдурасулов А. Хива. –Тошкент, 1997. -Б. 95.

⁸ Мухаммад Ризо Мироб Эрнийозбек ўғли Огаҳий. Асарлар. VI жилд. Тошкент: Фафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашр., 1980.

solnomalarning qadr-qimmatini ulug' olimlar juda yuqori baholashadi. O'rta Osiyo tarixining bilimdoni, sharqshunos akademik V.V.Bartold bu asarlar haqida fikr yuritib: «Munis va Ogahiy asarlarining qanchalik kamchiligi bo'lmasin, ular o'zining daliliy materiallari, bayon qilinish uslubi izchilligi bilan bizgacha yetib kelgan Buxoro va Qo'qon xonliklari haqidagi tarixiy asarlardan ustun turadi»⁹ – deb ta'kidlagan edi.

Abulg'ozixon boshlab bergan tarixnavislik maktabini Munis va Ogahiy o'ziga xos oqimga aylantirdi. Bu esa, Xivada yana bir ulkan solnomachini dunyoga keltirdi. Bu Muhammad Yusuf Bobobek o'g'li Bayoniydir. U xonlik tarixini davom qildirib, —Shajarai Xorazmshohiy nomli yirik asarini yaratdi. Bayoniy Xivaning 1872-1912 yillardagi tarixini o'z ichiga olgan asarini 1914 yilda tugalladi. Solnomachi voqealarni bayon qilarkan, o'zi guvoh bo'lgan, eshitgan, to'plagan manbalarga suyandi, shuningdek, rus bosqinchilarining shu davrdagi Xivaga yurishi bayoni, uning voqealariga oid asarlaridan ham foydalandi. Qo'lyozma, asosan, 16 bobdan iborat bo'lib, Asfandiyorxon davri (1910-18) bilan yakunlanadi. Bayoniy asardagi voqealarning haqqoniyligiga kafolat berib, quyidagicha yozadi: «Tarix kitobi yozishning bir sharti bor: Tarixiy voqealarni yozuvchi tarafdorlik qilmasdan, bo'lgan voqealarni rostlik bilan bayon qilishi shart. Agar rostlik ila bayon qilmasa uning so'zlari hech bir odamga ma'qul bo'lmaydi»¹⁰.

1920 yilgi xonlikdagi voqealar, inqilob shiori ostida ro'y bergan siyosiy o'zgarishlardan so'ng Bayoniy asarini qayta tahrir etdi va uni «Xorazm tarixi» deb atadi. Qayta tahrir payti muarrix uni ortiqcha maqtovu-hashamlar, har bir bobda hukmdor sha'niga o'qiladigan hamdu-sanolardan tozaladi va voqeliklarga hukmdorlar hayotni tark etganlaridan so'ng qayta bir ko'z tashlashga jazm etdi. Asar ana shu jihatdan bebahodir¹¹.

⁹ Бартольд В.В. Сочинение. Том II. Часть I. –Москва, 1963. –Б.617.

¹⁰ Баёний. Шажарайи Хоразмшоҳий. –Тошкент, 1994. – Б.49.

¹¹ Муниров Қ. Мунис, Огаҳий ва Баёнийнинг тарихий асарлари. -Т.: «Фан», 1960. – Б.50.

Shunday qilib, Abulgʻozixon asarlari bilan oʻziga xos tarzda boshlangan Xiva tarixnavislik maktabi undan keyingi davrlarda yashagan tarixnavislar Munis, Ogahiy va Bayoniylar tomonidan rivojlantirildi. Bu tarixchi olimlar Abulgʻozining ilgʻor anʼanalarini davom ettirib, yangi tarix asarlarini yaratdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Абуғозий. Шажарайи турк. -Т.: «Чўлпон», 1992. -192 б.
2. Шермуҳаммад Мунис. Муҳаммадризо Огаҳий. Фирдавс ул-иқбол. -Тошкент: «Ўқитувчи», 2010.
3. Муҳаммад Ризо Мироб Эрнийезбек ўғли Огаҳий. Асарлар. V жилд. -Тошкент: Фафур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашр., 1978.
4. Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли Огаҳий. Зубдату-т-таворих. -Т.: «Ўзбекистон», 2009.
5. Баёний. Шажарайи Хоразмшоҳий. –Тошкент, 1994.
6. Абдурасулов А. Хива. -Т.: 1997. -Б.94.
7. Бартольд В.В. Сочинение. Том II. Часть I. –Москва, 1963. – 617 б.
8. Муниров Қ. Мунис, Огаҳий ва Баёнийнинг тарихий асарлари. -Т.: «Фан», 1960.